

ANTI-SİMMETRİK XARİCİ DİFERENSİAL VƏ EVOLYUSİON FORMALARIN İNVARİANT XARAKTERİSTİKASI

Nigar NOVRUZOVA

<https://orcid.org/0009-0005-2320-4852>

neegarnn1@gmail.com

Magistratura və doktorantura mərkəzi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan

Tel.: +994 60 488 20 02

XÜLASƏ

Xarici formalar ilk dəfə vektor fəzaları üzərində xarici hasil əməli ilə təyin olunmuş və əslində H.G.Grassmann (1809-1877) cəbri olan xarici cəbrin elementləri kimi aşkara çıxmışdır. J.H.Poincare (1854-1912) və E.J.Cartanın (1869-1951) araşdırmaları ilə koordinatların diferensiallarının xarici hasilindən istifadə edərək bu cəbri strukturun xarici diferensial formalarının özündə ehtiva edərək ümumiləşməsidir. Məqalədə diferensial həndəsədə və tenzor analiz, mexanikda ən aktual mövzulardan olan Cartan metodu ilə bəzi məsələlərin həlli metodlarının əsas mahiyyətinə həsr olunmuşdur.

Məqalədə anti-simmetrik diferensial formalar arasında invariant xassələrə malik olmayan evolyusion formaların mövcudluğu haqqında və onların xarakteristikası araşdırılır. Aşkardır ki, evolyusion diferensial formalar eyni zamanda qapalı xarici diferensial formalar yarada bilər və onların spesifik xüsusiyyətləri cəbr, həndəsə, riyazi analiz, tenzor analizi, diferensial həndəsə, diferensial tənliklər, qruplar nəzəriyyəsi, transformasiya nəzəriyyəsi və s. kimi riyaziyyatın müxtəlif sahələri ilə sıx əlaqədardır. Evolyusion diferensial formalar isə qapalı olmayan metrik formalara malik çoxluqlarda təyin olunur.

Məqalənin məqsədi anti-simmetrik xarici diferensial formaların unikal imkanlarını araşdırmaq, onların invariant xassələrini göstərməkdir. Eyni zamanda Kartanın xarici formalar metodundan istifadə edərək lokal koordinatların diferensiallarının toxunan fəzada dualının bazis meydana gətirdiyini nəzərə alaraq müxtəlif dərəcələrdən xarici diferensial formalar təyin edilir. Buradakı cəbir araşdırılmış, vektor və skalyar hasil əməli ilə formanın dərəcəsinin aşağı salınması göstərilmişdir.

Açar sözlər: Xarici diferensial forma, tenzor meydanı, kontravariant və kovariant vektor, kovektor fəza, çoxobrazlı, kovariant tenzor meydanı.

1. Xarici diferensial formaların xassələri və spesifik xüsusiyyətləri.

Qeyd olunmalıdır ki, bu iş xarici diferensial formaların ümumi nəzəriyyəsini təqdim etmək məqsədi daşımır. Bu mövzu haqqında məlumatı, məsələn, [1–8]-də tapmaq olar. Xarici diferensial formalarla bağlı bəzi ilkin məlumatlar ümumiləşdirilir, onların əsas xassələri və riyazi aparatının spesifik xüsusiyyətləri təsvir olunur. Göstərilir ki, qapalı xarici formaların invariant xassələri riyaziyyatın bir çox sahələrində özünü büruzə verir.

Dərəcəsi p olan xarici diferensial forma (diferensial çoxobrazlı üzərində p -forma) aşağıdakı şəkildə ifadə oluna bilər [5, 7, 8].

$$\theta^p = \sum_{i_1 \dots i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \quad (0 \leq p \leq n) \quad (1.1)$$

$a_{i_1 \dots i_p}$ burada $x^{i_1}, x^{i_2}, x^{i_p}$ dəyişənlərindən asılı funksiyalardır, n -fəzanın ölçüsü, \wedge – xarici hasil operatorudur. $dx^{i_1}, dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}$ isə aşağıdakı şərtləri ödəyən lokal bazislərdir.

$$\begin{cases} dx^i \wedge dx^i = 0 \\ dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i, i \neq j \end{cases} \quad (1.2)$$

Burada (1,2) simvolikasını nəzərə alınmadan ikiqat indekslər üzrə cəmləmə aparıldığı qəbul ediləcək. Bundan başqa təqdimatın başadüşülən olması üçün xarici hasil simvolunda nəzərə alınmayacaq.

θ^p xarici diferensial forma aşağıdakı kimi

$$d\theta^p = \sum_{i_1 \dots i_p} da_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} dx^{i_2} \dots dx^{i_p} \quad (1.3)$$

İfadə olunur və bu diferensial forma $p + 1$ dərəcəlidir. d – Xarici diferensial operatoru p – ölçülü çoxobrazlı üzərində p – dərəcədə integraldan $p + 1$ dərəcəli integrala keçməyə imkan verir [1].

Çoxluğun lokal meydanları xarici formanın əsasını təşkil edir. Burada Evklid fəzasının və ya diferensial obrazların meydanı müzakirə edəcək [8].

İndi isə əsası yəni bazisi Evklid fəzasından olan xarici diferensial formaya aid bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək.

Tutaq ki, üçölçülü fəza verilmişdir. Bu halda xarici diferensial formanın $0, 1$ və 2 – ci dərəcələri aşağıdakı kimi yazılır.

$$\theta^0 = 0 \quad (1.4)$$

$$\theta^1 = a_1 dx^1 + a_2 dx^2 + a_3 dx^3 \quad (1.5)$$

$$\theta^2 = a_{12} dx^1 dx^2 + a_{23} dx^2 dx^3 + a_{31} dx^3 dx^1 \quad (1.6)$$

(1,2) şərtlərini nəzərə alaraq onların diferensial formaları aşağıdakı şəkildə olacaqdır.

$$d\theta^0 = \frac{\delta a}{\delta x^1} dx^1 + \frac{\delta a}{\delta x^2} dx^2 + \frac{\delta a}{\delta x^3} dx^3 \quad (1.7)$$

$$d\theta^1 = \left(\frac{\delta a_2}{\delta x^1} - \frac{\delta a_1}{\delta x^2} \right) dx^1 dx^2 + \left(\frac{\delta a_3}{\delta x^2} - \frac{\delta a_2}{\delta x^3} \right) dx^2 dx^3 + \left(\frac{\delta a_1}{\delta x^3} - \frac{\delta a_3}{\delta x^1} \right) dx^3 dx^1 \quad (1.8)$$

$$d\theta^2 = \left(\frac{\delta a_{23}}{\delta x^1} - \frac{\delta a_{31}}{\delta x^2} + \frac{\delta a_{12}}{\delta x^3} \right) dx^1 dx^2 dx^3 \quad (1.9)$$

(1.4) – (1.9) bəndlərindən aşağıdakı nəticələr aydın görünür:

a) Hər hansı bir funksiyanı sıfırıncı dərəcəli forma kimi qəbul etmək olar. Onun əsası sıfır ölçülü səth — yəni sadəcə nöqtələr toplusudur. Sıfır dərəcəli formanın diferensialı isə funksiyanın adi diferensialıdır.

b) Birinci dərəcəli forma diferensial ifadədir. Funksiyanın adi diferensialı birinci dərəcəli formanı təşkil edən nümunədir.

c) Sıfırıncı, birinci və ikinci dərəcəli formaların diferensiallarının əmsalları müvafiq olaraq qradienti, rotasiyanı (curl) və divergensiyanı verir. Başqa sözlə, d operatoru yəni xarici diferensiallama operatoru adi analizdəki qradient, rotasiya və divergensiya operatorlarının abstrakt ümumiləşdirilməsidir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, riyazi analizdə qradient, rotasiya və divergensiya vektorlar üzərində işləyən operatorlardır.

Xarici diferensial formalar nəzəriyyəsində isə bu anlayışlar sıfırıncı, birinci və ikinci dərəcəli formaların xarici diferensialı kimi yaranır və psevdovektorlar üzərində tətbiq olunan operatorlardır. Bu nümunələr xarici diferensial formalar haqqında ilkin və izahlı təsəvvür yaratmaq üçün təqdim olunur. Bu nümunələrdən, ilk növbədə, onu görmək olur ki, xarici formanın diferensialı da xarici formadır, lakin dərəcəsi bir vahid artıqdır.

Birinci dərəcəli forma $\omega = a_i dx^i$ $d\omega = K_{ij} dx^i dx^j$ kimi yazılır. Burada K_{ij} ω – forması üçün kommutatorun komponentidir. Eyni zamanda $K_{ij} = \left(\frac{\delta a_j}{\delta x^i} - \frac{\delta a_i}{\delta x^j} \right)$ kimi təyin olunur.

2. Qapalı xarici diferensial formalar və onların invariant xassələri.

Qapalı diferensial formalar invariant xassələrə malikdir. Bir forma qapalı adlanır əgər onun diferensialı sıfıra bərabərdirsə:

$$d\theta^p = 0 \quad (2.1)$$

(1.10) şərtədən aşağıdakı xassələrin mövcudluğu alınır.

Xassə 2.1 Qapalı forma (yəni d operatorunun nüvəsi olan forma) konservativ kəmiyyətdir (Belə forma xassələri özündə saxlayır, yəni hansısa konservativ olunan fiziki kəmiyyətə qarşılıq verir) Formanın diferensialı isə qapalı formadır. Yəni,

$$d(d\omega) = 0 \quad (2.2)$$

Bu formada iştirak edən ω ixtiyari xarici diferensial formadır. Eyni zamanda xarici diferensiallamanın əsas xüsusiyyətlərindən biridir və aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir.

Xassə 2.2 Hər bir diferensial formanın xarici diferensialı yenə də formadır və onun növbəti xarici diferensialı sıfırdır.

$$\theta^p = d\theta^{p-1} = 0 \quad (2.3)$$

Bu, həm riyazi cəhətdən vacib identiklikdir, həm də fiziki cəhətdən qorunma qanunlarının formaləşdirilməsində əsas rol oynayır. Hər hansı digər bir formanı differensiallamaqla alınan forma (yəni d operatorunun təsiri ilə alınan təsvir):

$$\theta^p = d\theta^{p-1} \quad (2.4)$$

düzgün forma (exact form) adlanır. Düzgün formalar avtomatik olaraq qapalı olurlar [4].

$$d\theta^p = d d\theta^{p-1} = 0 \quad (2.5)$$

Burada aşağıdakı məqamlara diqqət yetirmək vacibdir. Yuxarıda verilmiş düsturlarda fərz edilirdi ki, diferensial operator d ümumi operatorudur (yəni, operator d nəzərdən keçirilən nöqtənin ətrafında hər yerdə təsir göstərir) və buna görə də başlanğıc ölçüsü n olan çoxluqda təsir edir. Lakin diferensial daxili də ola bilər. Belə diferensial bəzi struktura təsir edir və həmin strukturların ölçüsü başlanğıc çoxluğun ölçüsündən azdır. Xarici diferensial formanın qapalı, lakin qeyri-dəqiq (inexact) forma ola biləcəyi struktur, metrik xassələr baxımından psevdostuktur adlanır (Homologiyalar, laylanmalar, eikonall səthlər, xarakteristik və potensial səthlər və s. psevdostuktura nümunə kimi göstərilə bilər) Psevdostukturların xassələri sonrakı bölmələrdə nəzərdən keçiriləcək.

Xəssə 2.3 Əgər forma yalnız psevdostuktura üzərində qapalıdırsa, bu zaman qapanma şərti aşağıdakı kimi yazılır:

$$d_\pi \theta^p = 0 \quad (2.6)$$

Və psevdostuktur d_π aşağıdakı şərtəndən müəyyən edilir:

$$d_\pi^* \theta^p = 0 \quad (2.7)$$

Burada $*\theta^p$ dual formadır (İkiqat formaların xassələri üçün [10]).

Anti-simmetrik tenzor diferensialına bilən çoxluq üzərində xarici diferensial formaya uyğun gəlir və anti-simmetrik tenzora dual olan psevdotenzor isə dual formaya uyğun gəlir. Şərtlərdən (1.14) və (1.15) aydın görünür ki, psevdostuktura üzərində qapalı olan forma (yəni, qapalı qeyri-dəqiq forma) qorunan obyektədir; yəni bu kəmiyyət psevdostuktur üzərində qorunur. (Bu, həmçinin hər hansı qorunma qanununa uyğun ola bilər, yəni konservativ obyektə). Dəqiq forma isə, tərifə əsasən, bir diferensialdır (şərt (1.12)). Bu halda diferensial ümumidir

Xəssə 2.4 Psevdostuktura üzərində tətbiq olunan qapalı diferensial qeyri-dəqiq formanın bir diferensialdır. Lakin bu, daxili diferensialdır, yəni

$$\theta_\pi^p = d_\pi \theta^{p-1} \quad (2.8)$$

Beləliklə, istənilən qapalı forma daha aşağı dərəcəli bir formanın diferensialıdır: əgər forma düzgündürsə, bu ümumi diferensialdır $\theta^p = d\theta^{p-1}$ əgər forma qeyri-dəqiqdirsə, bu, psevdostuktur üzərində daxili diferensialdır.

Şərtlərdən (1.12) və (1.16) aydın olur ki, müxtəlif dərəcəli qapalı formalar arasında əlaqə mövcud ola bilər. Ardıcıl dərəcəli xarici formalar arasında diferensial münasibət olduğu kimi, onlar arasında inteqral əlaqə də mövcuddur. Müvafiq inteqral münasibət aşağıdakı kimidir [10]:

$$\int_{c^{p+1}} d\theta^p = \int_{\partial c^{p+1}} \theta^p \quad (2.9)$$

Xüsusilə, Stoks və Qausun inteqral teoremləri üçölçülü məkan üçün $p = 1, 2$ hallarında inteqral münasibətdən çıxarılır. Bu münasibətdən görmək olar ki, qapalı forma üzərində qapalı əyrinin inteqralı sıfıra bərabərdir. Lakin mürəkkəb çoxluq halında qapalı forma (bu halda forma

qeyri-dəqiqdir) üzərində qapalı əyrinin inteqralı sıfır olmaya bilər. Bu inteqral skalyar ilə 2π -nin hasilinə bərabər ola bilər ki, bu halda fiziki məna daşıyır [10]. Belə inteqralar çıxışlar nəzəriyyəsinə müzakirə olunur.

ƏDƏBİYYAT

- [1] Cartan E., Lecons sur les Invariants Integraux, Paris, Hermann, 1922.
- [2] Cartan E., Les Systemes Differentials Exterieurs et Leurs Application Geometriques, Paris, Hermann, 1945.
- [3] Sternberg S., Lectures on Differential Geometry, Englewood Clifff, N.J, Prentice-Hall, 1964
- [4] Schutz B. F., Geometrical Methods of Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
- [5] Encyclopedia of Mathematics. -Moscow, Sov. Encyc., 1979 (in Russian).
- [6] Finikov S. P., Method of the Exterior Differential Forms by Cartan in the Differential Geometry. Moscow-Leningrad, 1948 (in Russian).
- [7] Bott R., Tu L. W., Differential Forms in Algebraic Topology. Springer, NY, 1982.
- [8] Novikov S. P., Fomenko A. P., Elements of the differential geometry and topology, Moscow, Nauka, 1987 (in Russian).
- [9] Efimov N. V. Exterior Differential Forms in the Euclidian Space. MSU, 1971.
- [10] Wheeler J. A., Neutrino, Gravitation and Geometry. Bologna, 1960.
- [11] Smirnov V. I., A course of higher mathematics. Moscow, Tech. Theor. Lit. 1957, V
- [12] Petrova L. I., Exterior and evolutionary skew-symmetric differential forms and their role in mathematical physics.
- [13] Carmo, M. P. do. Differential Forms and Applications. Springer-Verlag, 1994.
- [14] Flanders, H. Differential Forms with Applications to the Physical Sciences. Dover Publications, 1989.